

DOI: 10.5281/zenodo.6772877

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РУМУНІЇ

*Use of a Fairy Tale as Means of Creative Development of Preschool Children
in Romania*

Hanna Reho

Ph.D. in Pedagogi, Associate Professor

Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education

anna.reho26@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6996-2107>

Abstract

Preschool age in a person's life is a period of strengthening of talents and abilities, formation of mentality, and personality development. We are convinced that a child who has the opportunity to experience various forms of self-expression in preschool-age can feel the joy of admiration for the creation of puppet theaters, dramatization, and free play. A child with a well-developed imagination and fantasy will have many more opportunities to become a creative student. Modern domestic and foreign researchers emphasize the great impact of fairy tales on the formation of the child's personality, the development of its skills, needs, and motives of behavior. The publication analyzes the development program for preschool children "Fairy Tale Workshops" created by scientists from The Babeş-Bolyai University in Cluj in collaboration with teachers of Hungarian-language preschools in Cluj-Napoca (Romania) which discloses the possibilities of using fairy tales in working with preschool children.

Keywords: *preschool children, a fairy-tale, creative skills, personality development of a child.*

Вступ

Сучасні дослідники А. Богуш, Г. Беленька, Н. Гавриш, О. Запорожець, А. Карнаухова, О. Кононко, М. Машовець, О. Наседкіна, В. Сухомлинський та багато інших науковців наголошують на величезному впливі казки на

формування особистості дитини, розвитку її здібностей, потреб та мотивів поведінки. Казки сприяють розвитку у дітей власної ментальності, національної гідності та самосвідомості. Діти люблять не тільки слухати казки, які розповідають їм дорослі, але й прагнуть складати їх самостійно. Відтак, розвивається мова, творча уява, логічне мислення тощо.

Метою нашого дослідження є ознайомлення з досвідом роботи румунських педагогів щодо використання казки в роботі з дітьми дошкільного віку.

Методи та методики дослідження

У ході нашого дослідження ми використовували метод бесіди, анкетування, спостереження за роботою педагогів дошкільних закладів Румунії з угорською мовою навчання.

Результати

Ми ознайомилися з програмою розвитку для дітей дошкільного віку «Майстерні казок», розробленою науковцями Клузького університету імені Бабеша-Бойяї разом з педагогами угорськомовних дошкільних закладів м. Клуй-Напока (Румунія). Дана програма розвитку складається з десяти модулів (Рего & Демень, 2021). Згідно рекомендацій авторів, на кожен модуль слід виділити щонайменше один тиждень. Перший модуль має назву «Мешканці казкової країни». Основна мета цього модуля – створити відповідний позитивний настрій та зацікавити дітей та їх батьків брати участь у заняттях, тому на даному етапі в ігрову діяльність включені як діти, так і їх батьки. У формі естафети діти разом з батьками в групах виконують завдання «Пригадай, які ти знаєш зачини казки», «Пригадай, які ти знаєш закінчення казки», «Пригадай, які ти знаєш казкові звороти» тощо. Як нагороду за добре виконане завдання – казковий персонаж розповідає казку. Згідно програми, обов'язковим є залучення дітей до творчості: виготовлення паперових ляльок, малювання, аплікацію тощо.

Другий модуль («По дорозі в казкову країну») переносить дітей у світ казок. Важливим елементом розвитку дітей є читання казок на рідній мові, і, саме тому, їх знайомляться з угорськими народними казками. У кінці читання дітей очікує виконання певних завдань: придумування імен казковим героям, змагання з негативними героями казок, малювання мапи Країни казок,

придумування заклинань, дискусії, співання пісень, виконання певних ролей, розгадування ребусів, головоломок, виконання гімнастичних вправ тощо. Під кінець тижня вони виконують театралізовані вистави за мотивами народних казок, самостійно випікають печиво і спільно його споживають. Під час трапези, вдосконалюють культуру поведінки за столом та розвивають манери світського спілкування.

Третій модуль («Кожна дівчинка-принцеса, кожен маленький хлопчик-принц») надає можливість талановитим дітям взяти на себе різноманітні ролі та драматизувати кілька казок. Протягом тижня, діти вправляються в театралізованій діяльності за різними техніками. Наприклад, технікою Камісібай (яп. паперовий театр), також камісібай, – різновид японського вуличного театру, що з'явився в XIX столітті і досягнув піку своєї популярності в 1930 – 1950-і роки. Це техніка показу ряду картинок в дерев'яній рамці з якої зображення дістаються одне за одним та супроводжується розповіддю (Криворотенко, 2022). Використовуючи настільний, пальчиковий театр, театр-рукавичка та тіньовий театр, діти могли демонструвати та розвивати свої комунікативні навички. В ході ігрової діяльності дітям давали багато завдань на розвиток мови, дихання, звуковимови тощо. Вихователі стимулювали дітей до прояву емоцій та рекомендували їм намалювати свої відчуття.

Четвертий та п'ятий модулі («Казки в казці» та «Шлях казкових героїв») базуються на використанні різних форм розповіді: четвертий модуль – на інтерактивному оповіданні, а п'ятий – на продовженні казки, розпочатої вихователем. Почергово діти граються в ігри драматизації, виконують пантоміміку, проводять обговорення казок та дискусії за змістом казок. Обов'язковим завданням є доручення дітей до художньої творчості. Після кожного заняття проводиться рефлексія.

Цікавим видається нам завдання щодо введення в активних словник дітей незвичних казкових словосполучень, визначень, формування вміння використовувати їх в повсякденному житті.

Одним, якщо не найважливішим засобом здобуття життєвого досвіду та знань дітей XXI ст. є засоби масової інформації, зокрема телебачення. Навіть наймолодші діти проводять півдня за переглядом мультфільмів. Оскільки діти дошкільного віку ще не вміють робити правильні судження, вихователі та батьки повинні направити її в правильному напрямку. Саме тому, шостий модуль присвячений зв'язку між казкою та мультфільмом. За

змістовим наповненням він схожий до першого модулю, ось тільки замість читання казок відбувався перегляд мультфільмів.

Сьомий модуль дає можливість дітям вправлятися в різноманітних техніках лялькового театру. Тут діти самостійно виготовляють героїв своїх улюблених казок за допомогою різних технік. В основу брали добре знайомі з Вальдорфської педагогіки настільні ляльки, пальчиковий та тіньовий театри.

Під час трьох останніх модулів діти зустрічалися з казковими героями з якими знайомилися під час прослуховування казок. На заключне заняття запрошувались батьки, щоб діти могли продемонструвати свої вміння та навички в драматизації ігор та рівень розвитку словникового запасу та комунікативних навичок. Разом з батьками змагалися хто знає більше казок і хто може отримати титул найкращого казкаря.

Висновки

На підставі отриманих результатів, можемо зробити висновок, що окрім традиційної діяльності з розвитку мови, існує потреба у використанні проєктів типу «Майстерня казок», які допоможуть розкрити приховані таланти дітей, сприяють розвитку їх творчих здібностей, впливають на мовлення дитини та розвиток її словникового запасу. Однак, слід звертати увагу на те, які види діяльності та які казки обирати для дітей. Як показали результати дослідження, найкраще для цієї цілі зарекомендували себе народні казки.

Сподіваємося, що ідеї даного проєкту стануть в нагоді вихователям України, які в своїй педагогічній практиці зустрінуться з талановитими дітьми.

Література

- Криворотенко, Ж. (2019). *Дидактична гра як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку*. Retrieved from <https://rozrobka.in.ua/dopovide-na-disseminaciyu-po-temi-didaktichna-gra-yak-zasib-ro.html> (дата звернення: 12.02.2022).
- Рего, Г., & Демень, П. (2021). MESEMŰNELY – TENETSÉGSEGÍTÉS AZ ÓVODÁBAN. *Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів*. Н. М. Авшенюк, Г. В. Товканець (Ред.). Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ, 293–308.

